

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARI O'QUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA IJTIMOIIY MOSLASHUVCHANLIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Usmanova Elmira Tashmuxeimetovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18213001>

Annотatsiya. Mazkur maqolada asosan kasbiy ta'lim muassasalari o'quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritiladi. Ijtimoiy moslashuvchanlik shaxsning kasbiy muhitga tez moslashishi, jamoada samarali muloqot o'rnatishi, turli ijtimoiy vaziyatlarda konstruktiv yechim topa olishi bilan bog'liq kompetensiya sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, ijtimoiy moslashuvchanlik, kompetensiya, metodika, kasbiy faoliyatga tayyorgarlik.

Annotation. This article primarily highlights the theoretical and practical foundations of developing social adaptability competence in students of vocational education institutions. Social adaptability is interpreted as a competence related to a person's ability to quickly adapt to a professional environment, establish effective communication within a team, and find constructive solutions in various social situations.

Keywords. vocational education, social adaptability, competence, methodology, preparation for professional activity.

Аннотация. В данной статье освещаются теоретические и практические основы формирования компетенции социальной адаптивности у учащихся профессиональных образовательных учреждений. Социальная адаптивность рассматривается как компетенция, связанная с быстрой адаптацией личности к профессиональной среде, установлением эффективного общения в коллективе и способностью находить конструктивные решения в различных социальных ситуациях.

Ключевые слова. профессиональное образование, социальная адаптивность, компетенция, методика, подготовка к профессиональной деятельности.

Kirish. Bugungi globallashuv va tezkor texnologik o'zgarishlar davrida kasbiy ta'lim muassasalari o'quvchilarini nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarga, balki ijtimoiy muhitga moslashish qobiliyatiga ega bo'lishga tayyorlash dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Ijtimoiy moslashuvchanlik shaxsning kasbiy muhitga tez moslashishi, jamoada samarali muloqot o'rnatishi, turli ijtimoiy vaziyatlarda konstruktiv yechim topa olishi bilan bog'liq kompetensiya sifatida talqin etiladi. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan. Jumladan, "O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi" (2019-yil 6-sentabr, PQ-3832-son qaror) [1] va "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, mehnat bozoriga tayyorlash hamda ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Ijtimoiy moslashuvchanlik kundalik hayotda, aksariyat ilmiy-tadqiqot faoliyatida va ta'lim jarayonida ko'proq uchraydi. Ushbu tushunchaning mazmun-mohiyati va etimologik jihatlarini batafsilroq ochib berish uchun tegishli manbalarga murojaat qilamiz.

“Ijtimoiy moslashuvchanlik” atamasi “ijtimoiy” (jamiyatga oid) va “moslashuv” (adaptatsiya, muhitga moslashish) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, shaxsning jamiyat va kasbiy muhit talablariga moslashish qobiliyatini bildiradi.

O'zbek tili izohli lug'atida ijtimoiy tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: “ijtimoiy” – lotincha “socialis” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, jamiyat, odamlararo munosabatlar va ijtimoiy muhitga aloqadorlikni anglatadi[2].

Tilshunoslikdagi izohlarga ko'ra “moslashuv” – turkiy ildizli so'z bo'lib, “mos” (mos kelish, uyg'unlashish) va “lashuv” (jarayon) qismlaridan tashkil topgan. Ilmiy adabiyotlarda atama ko'pincha adaptatsiya tushunchasi bilan izohlanadi.

“Moslashuvchanlik” atamasi tilshunoslikda turkiy ildizli bo'lib, mos bo'lish jarayoniga qobiliyatli bo'lish holatini anglatadi. Moslashuv jarayonining davomiy va dinamik xususiyatini bildiradi. Shaxs faqat bir martalik moslashish emas, balki turli vaziyatlarda qayta-qayta moslashish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Xullas, ijtimoiy moslashuvchanlik shaxsning jamiyatda, kasbiy muhitda, turli ijtimoiy vaziyatlarda o'zini tutishi, muloqot qilishi, hamkorlik qilishi muammoli vaziyatlarga moslashishi qobiliyatini ifodalovchi kompleks kompetensiya hisoblanadi.

Xalqaro adabiyotlarda Lev Vygotskiy (1896–1934) 1930-yillarda yozilgan, *Mind in Society* (1978, ingliz tilida nashr qilingan) “ijtimoiy o'rganish”ni asosiy mexanizm sifatida ko'rsatilib: “Har bir madaniy ko'nikma avval ijtimoiy faoliyatda paydo bo'ladi, keyin shaxsiy ongga singadi.” Bugungi kunda ushbu fikr ijtimoiy moslashuvchanlikning nazariy asosini beradi[3].

Bugungi kun tadqiqotchilaridan M.Yakubbayev qarashlarida o'quvchilar pedagogik bilimlarning ijtimoiy ahamiyatini anglaydi, bolalar, ota-onalar, hamkasblar va ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqada bo'lish tajribasini orttiradi, shuningdek, shaxsiy va kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish hamda o'z-o'zini takomillashtirish strategiyalarini o'zlashtiradi[4].

Tadqiqot metodologiyasi. Umumilmiy empirik metodlardan esa ilmiy manbalarni sharhlash, kuzatish hamda retrospektiv tahlil usullari qo'llanildi. Ilmiy izlanishning izchilligi, ishonchliligi va amaliy ahamiyatini ta'minlaydi.

Tahlil va natijalar. Demak, sharhlangan manbalar tahliliga ko'ra, ilmiy-tadqiqotlar natijasida yozilgan, ijtimoiy moslashuvchanlik tadqiqot jarayonida kasbiy ta'lim muassasalari o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyani shakllantirish masalasi nazariy va amaliy jihatdan o'rganiladi. Nazariy tahlilida, ijtimoiy moslashuvchanlik shaxsning kasbiy muhitga tez moslashishi, jamoada samarali muloqot o'rnatishi va muammoli vaziyatlarda konstruktiv yechim topa olish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Vygotskiyning ijtimoiy o'rganish konsepsiyasi orqali o'rganish g'oyalari ushbu kompetensiyaning nazariy asosini tashkil etadi. Shuningdek, O'zbekistonda qabul qilingan “Kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi” (2019-yil, PQ–3832-son qaror) mazkur kompetensiyani shakllantirishni ta'lim jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilaydi.

Amaliy kuzatuvlar o'quv jarayonida interaktiv metodlardan foydalanishning samaradorligini ko'rsatishi mumkin. Rol o'yinlari, treninglar, muammoli vaziyatlar tahlili va loyiha ishlari o'quvchilarda ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishda muhim vosita bo'lishiga

sabablikni olib kelinishi ehtimolligi mavjud. Jamoaviy faoliyat va kasbiy vaziyatlarni modellashtirish o'quvchilarda hamkorlik, mas'uliyatni bo'lishish va murosaga kelish ko'nikmalarini shakllantirdi. Refleksiv bosqichda, o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish, ijtimoiy tajribani umumlashtirish va baholash orqali o'z-o'zini rivojlantirishga intilish asoslari ko'rib chiqilishi nazarda tutilgan.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarda kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi oshganligi, jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlanganligi, kommunikativ madaniyat mustahkamligiga sabab ko'rsatilishi kerak. Bunda stressli vaziyatlar, o'zini boshqarish va muammoli vaziyatlar, konstruktiv yechim topish qobiliyati shakllanishiga asos bo'lishi kutilmoqda. Natijada kasbiy ijtimoiy muhitga tez moslashish imkoniyatini yaratishi mumkin.

Kasbiy ta'lim muassasalari o'quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish, kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kompetensiya bir necha tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, har biri o'quvchilarning kasbiy va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Birinchidan, kommunikativ ko'nikmalar o'quvchilarning samarali muloqot qilish, fikrini erkin ifoda etish, boshqalarni tinglash madaniyatini shakllantiradi. Jamoada hamkorlikni rivojlantirish va kasbiy muhitda o'z o'rnini topishda muhimdir.

Ikkinchidan, emotsional barqarorlik o'quvchilarga stressli vaziyatlarda o'zini boshqarish, hissiyotlarini nazorat qilish va muammoli holatlarda to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beradi. Kasbiy muhitda barqarorlikni ta'minlaydi va shaxsiy rivojlanishga zamin yaratadi.

Uchinchidan, jamoaviy hamkorlik guruhda ishlash, mas'uliyatni bo'lishish va murosaga kelish ko'nikmalarini shakllantiradi. O'quvchilarni kasbiy jamoaga tayyorlaydi va ijtimoiy faollikni oshiradi.

To'rtinchidan, muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati o'quvchilarda konstruktiv yechim topish, murosaga kelish va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Real kasbiy vaziyatlarga tayyorlaydi va innovatsion fikrlashni kuchaytiradi.

Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshiradi, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va kasbiy ijtimoiy muhitga tez moslashish imkoniyatini yaratadi.

Kasbiy ta'lim muassasalari o'quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish, kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ta'minlashda muhim ahamiyatga egaligini, bir necha tarkibiy qismlardan iboratligini, mazmuni va ta'lim jarayonidagi ahamiyatini jadvalda ko'rish mumkin.

Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi

Tarkibiy qism	Mazmuni	Ta'limdagi ahamiyati
Kommunikativ ko'nikmalar	Samarali muloqot, tinglash va fikr bildirish madaniyati	O'quvchilar jamoada o'z fikrini erkin ifoda etadi, hamkorlikni rivojlantiradi
Emotsional barqarorlik	Stressli vaziyatlarda o'zini boshqarish, hissiyotlarni nazorat qilish	Kasbiy muhitda barqarorlikni ta'minlaydi, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qiladi
Jamoaviy hamkorlik	Guruhda ishlash, mas'uliyatni bo'lishish, murosaga kelish	O'quvchilarni kasbiy jamoaga tayyorlaydi, ijtimoiy faollikni oshiradi

Tarkibiy qism	Mazmuni	Ta'limdagi ahamiyati
Muammoli vaziyatlarni hal qilish	Konstruktiv yechim topish, murosaga kelish, ijodiy yondashuv	O'quvchilarni real kasbiy vaziyatlarga tayyorlaydi, innovatsion fikrlashni rivojlantiradi

Muhokama (Discussion). Muhokama natijalaridan kelib chiqib aytish mumkinki, ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish kasbiy ta'lim jarayonida kompleks yondashuvni talab qiladi. Bu jarayon motivatsion, amaliy va refleksiv bosqichlarda izchil amalga oshirilganda o'quvchilarda kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi sezilarli darajada oshadi.

Fikrimizcha, ushbu mavzudagi kelgusi tadqiqotlarni empirik ma'lumotlarga matematik-statistik ishlov berish, metodlar, modellar tuzish va ularni asoslash hamda sun'iy intellektdan foydalanish yo'nalishlarida davom ettirish mumkin.

Takliflar. Kasbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarda ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishni yanada samarali qilish uchun bir qator takliflar ilgari suriladi. Avvalo, ta'lim jarayoniga maxsus trening va seminarlarni joriy etish zarur. Bu jarayon o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, jamoada ishlash madaniyatini shakllantirish va muammoli vaziyatlarda konstruktiv yechim topish qobiliyatini mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin. O'qituvchilarni ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish metodikasi bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslariga jalb etish, nafaqat o'quvchilarda, balki pedagoglarning o'zida ham zamonaviy yondashuvlarni qo'llash imkoniyatini kengaytiradi.

Xulosa. Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshirish, bugungi kun mehnat bozorida raqobatbardosh va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ta'lim tizimining strategik vazifalaridan biri bo'lib, o'quvchilarda nafaqat bilim, balki ijtimoiy-madaniy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ta'lim muassasalarida o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda kompleks yondashuvni talab qiladi. Interaktiv metodlar, jamoaviy loyihalar va muammoli vaziyatlarni modellashtirish o'quvchilarda hamkorlik, murosaga kelish va innovatsion fikrlashni shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. 2019-yil, 6-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. PQ-3832-son qaror.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.П, ЎзРФА Тил ва адабиёт ин-ти.-Т.: “ЎзМЭ” Давлат илмий нашриёти, 2008.
3. Lev Vygotskiy. Mind in Society (1978, ingliz tilida nashr qilingan).1978.Harvard University Press tomonidan chop etilgan.
4. M.Yakubbayev. Talabalarda ijtimoiy-shaxsiy kompetensiyani rivojlantirishning nazariy asoslari. 26-33-BETLAR. NamDu. Ta'lim va taraqqiyot.